

O'SIMLIKLAR DUNYOSI VA ULARNING HAYOT TARZI HAQIDAGI BILIMLARNI O'RGANISH VA TAHLIL QILISH

Kenjayeva Shohinur

Qarshi davlat universiteti Pedagogika fakulteti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 023-48-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19549559>

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'simliklar dunyosi va ularning hayot tarzi haqidagi bilimlarni o'rganishning nazariy hamda amaliy jihatlari keng yoritilgan. O'simliklarning biologik xususiyatlari, yashash muhitiga moslashuvi, hayotiy jarayonlari hamda ekologik tizimdagi o'rni ilmiy asosda tahlil qilinadi. Shuningdek, o'quvchilarda o'simliklarga nisbatan ongli munosabat, ekologik tafakkur va tabiatga ehtiyotkorlik bilan qarashni shakllantirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. O'simliklarni o'rganish jarayonining pedagogik ahamiyati va samarali o'qitish usullari haqida fikr-mulohazalar bayon etiladi.

Kalit so'zlar: O'simliklar, fotosintez, ekologiya, biologik jarayonlar, hayot tarzi, muhitga moslashuv, o'simliklar fiziologiyasi, ekologik madaniyat, ta'lim jarayoni, pedagogik yondashuv.

Abstract: This article discusses the study and analysis of plant life and their biological characteristics. The scientific and practical aspects of plant adaptation, physiological processes and their role in ecosystems are analyzed. The formation of ecological thinking, conscious attitude towards plants and environmental awareness among students is also highlighted. Furthermore, the pedagogical significance and effective teaching methods of studying plant life are presented.

Keywords: Plants, photosynthesis, ecology, biological processes, lifestyle, adaptation, plant physiology, ecological culture, educational process, pedagogical approach.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы изучения и анализа мира растений и их образа жизни. Анализируются биологические особенности растений, их адаптация к окружающей среде и роль в экологической системе. Освещаются вопросы формирования экологического мышления и сознательного отношения к природе у учащихся. Также рассматривается педагогическое значение изучения растений и эффективные методы обучения.

Ключевые слова: Растения, фотосинтез, экология, биологические процессы, образ жизни, адаптация, физиология растений, экологическая культура, образовательный процесс.

KIRISH

O'simliklar dunyosi biosferaning ajralmas tarkibiy qismi bo'lib, yer yuzidagi hayotning barqarorligini ta'minlovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Ular nafaqat kislorod ishlab chiqarish, balki oziq zanjirining boshlang'ich bo'g'ini sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Yosh avlodga o'simliklar hayoti, ularning rivojlanish qonuniyatlari va ekologik ahamiyatini chuqur o'rgatish zamonaviy ta'lim tizimining dolzarb vazifalaridan biridir.

O'simliklar haqidagi bilimlar o'quvchilarda ilmiy tafakkur, kuzatuvchanlik va tabiatga nisbatan ongli munosabatni shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bois o'simliklar hayot tarzini o'rganish jarayonida ilmiy yondashuv, tahliliy fikrlash va ekologik tarbiya uyg'un holda olib borilishi lozim.

ASOSIY QISM

O‘simliklar dunyosi-fotosintez orqali organik moddalar ishlab chiqaruvchi, avtotraf oziqlanuvchi va yopishib yashovchi tirik organizmlar majmuidir. Ular ekotizmda kislarod manbai va birlamchi mahsulot ishlab chiqaruvchilar sifatida muhim ahamiyatga ega. Tahlillar ularning tuzilishi, fotosintez jarayoni va muhitiga moslashish xususiyatlarini o‘rganishga qaratilgan. O‘simliklar murakkab biologik tizim bo‘lib, ularning hayot faoliyati turli fiziologik va biokimyoviy jarayonlar orqali amalga oshadi. Ushbu jarayonlarning eng muhimi fotosintez bo‘lib, u orqali o‘simliklar quyosh energiyasini kimyoviy energiyaga aylantiradi. Bu jarayon nafaqat o‘simliklar hayoti, balki butun tirik organizmlar uchun muhim ahamiyatga ega. O‘simliklarning hayot tarzi ularning yashash muhitiga bevosita bog‘liq. Masalan, cho‘l hududlarida o‘sovchi o‘simliklar suv tanqisligiga moslashgan bo‘lsa, suv o‘simliklari ortiqcha namlik sharoitida yashashga moslashgan. Bu moslashuvlar ularning tashqi tuzilishi va ichki fiziologik xususiyatlarida namoyon bo‘ladi. O‘simliklarning rivojlanish jarayoni urug‘dan unib chiqish, o‘shish, gullash va meva berish bosqichlarini o‘z ichiga oladi. Har bir bosqich o‘ziga xos biologik qonuniyatlarga asoslanadi. Ushbu jarayonlarni o‘rganish orqali o‘quvchilar tabiatdagi sabab-oqibat bog‘liqliklarini anglay boshlaydilar. O‘simliklar ekologik tizimda muhim rol o‘ynaydi. Ular havoni tozalaydi, tuproqni mustahkamlaydi va ko‘plab tirik organizmlar uchun yashash muhitini yaratadi. Shu sababli o‘simliklarni asrash va ko‘paytirish ekologik muvozanatni saqlashda muhim omil hisoblanadi.

Natija va muhokama

Boshlang‘ich ta‘lim jarayonida o‘simliklar dunyosini o‘rganish o‘quvchilarning bilim doirasini kengaytirish bilan birga, ularda ekologik ongni shakllantirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, o‘quvchilarni amaliy kuzatishlar, tajribalar va tabiat bilan bevosita muloqot orqali o‘qitish yuqori samaradorlik beradi.

O‘simliklarni o‘rganish jarayonida innovatsion pedagogik metodlardan foydalanish, jumladan, interaktiv usullar, tajribaviy mashg‘ulotlar va muammoli vaziyatlar yaratish orqali o‘quvchilarning qiziqishini oshirish mumkin. Bu esa ularning mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Shuningdek, o‘simliklar hayot tarzini o‘rganish orqali o‘quvchilarda tabiatga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo‘lish, uni asrash va ko‘paytirishga intilish kabi ijobiy sifatlar shakllanadi.

Xulosa

O‘simliklar dunyosi va ularning hayot tarzi haqidagi bilimlar — bu nafaqat biologik tushunchalar majmui, balki ekologik tarbiyaning muhim asosidir. Ushbu bilimlarni ta‘lim jarayoniga chuqur integratsiya qilish o‘quvchilarda ilmiy tafakkur, ekologik madaniyat va tabiatga ongli munosabatni shakllantiradi. Boshlang‘ich ta‘limda o‘simliklar haqidagi bilimlardan samarali foydalanish natijasida o‘quvchilar tabiatni sevuvchi, uni asraydigan va uning qonuniyatlarini chuqur anglaydigan shaxs sifatida kamol topadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Sayfullayev G., Alimova L. Boshlang‘ich sinflarda tabiiy fanlarni o‘tishda amaliy ishlarni tashkil etish // Scientific progress. №6. 2021
2. Mamanazarovna D.M., Ergashovna J. B. Boshlang‘ich sinflarda tabiiy fanlar darslarida amaliy ishlarni tashkil etishning metodik asoslari // International conference on multidisciplinary science. – 2024. – T. 2. – C. 138-141.
3. Wilson R.A. (1994). Erta bolalik davridagi ekologik ta‘lim. Bolalik ta‘limi, 71(1), 2-7.

4. Nuriddinova M. I. Tabiatshunoslikni o'qitish metodikasi. – 2004
5. Abdullayev.A. Tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti. (2020).
6. Karimov.I.A. Ilmiy tafakkur va zamonaviy ta'lim. Toshkent: Ma'naviyat. (2018).
7. Usmonov.B. & Xoliqov, Sh.Pedagogika nazariyasi va amaliyoti. Toshkent: Fan va texnologiya. (2019).
8. Islomov.N, Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi asoslari. Toshkent: Universitet nashriyoti. (2021).